

CHEVROLET SPARK AVTOMOBILINI ELEKTROMOBILGA QAYTA JIHOZLASH.

Abdurazzakov Umidulla Abdurazzakovich

Toshkent davlat transport universiteti (Toshkent, O'zbekiston)

PhD, professor

Xushvaqtov Sardor Kenja O'g'li

Toshkent davlat transport universiteti (Toshkent, O'zbekiston)

Annotatsiya. Ushbu maqolada Spark yengil avtomobilidagi elektromobilga keraksiz bo'lgan jihozlarni demontaj qilib, unga elektromobil uchun kerakli bo'lgan jihozlarni o'rnatish ishlarini olib borish haqida ko'rsatmalar berilgan. Undan tashqari maqolada Chevrolet Spark avtomobilining vazni va tashqi o'lchamlariga mos quvvatli elektr dvigatel va elektr jihozlari tanlash hisoblari olib borilgan. Chevrolet Spark avtomobilini elektromobilga qayta jihozlashdagi iqtisodiy hisob va ko'rsatgichlar ham maqolada yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar. BLDC elektr dvigateli, GBS-LFP400Ah akkumulyator batareyasi, kontroller, inverter, DC/DC konvertori, elektron gaz pedali, zaryadlash qurilmasi, havoning aerodinamik koeffitsienti, avtomobil kesim maydoni, erkin tushish tezlanishi, ishqalanish koeffitsienti, quvvat, energiya, kuchlanish.

XXI asr texnologiyalar rivojlanib borayotgan hamda yer yuzida neft zahirasining cheklanganligi avtomobil transporti sohasida ham o'zgarishlar va rivojlanishlar davrini boshlash kerakligini ko'rsatib qo'ydi. Qator rivojlangan davlatlarda benzinli avtomobillar ishlab chiqarilishi sekinlashtirilib, elektromobillar ishlab chiqarilishi jadallashdi. Shu o'rinda savol tug'iladi, xo'sh elktromobillar ishlab chiqarila boshlandi, vaqt o'tgach benzinli avtomobillardan foydalanish to'xtatilsa ularni nima qismat kutmoqda? Benzinli avtomobilni elektromobilga qayta jihozlash ya'ni benzinli

avtomobillarga elektromobil jihozlarini o'rnatish orqali bu dolzarb muammoni hal qilish ishlarini Chevrolet Spark avtomobil misolida ko'rib chiqamiz.

Chevrolet Spark avtomobili 2010 yildan boshlab ishlab chiqarila boshlangan. Chevrolet Spark avtomobili ixcham o'lchami va yaxshi boshqaruvchanligi tufayli boshqarish ancha qulay. Keng saloni tufayli Chevrolet Spark avtomobili ichiga 170 l hajimdagi yukni joylashtirish mumkin. Chevrolet Spark avtomobili modeli tashqaridan ixcham ko'rinishiga qaramay, uning saloniga besh kishi bemalol va qulay joylashishi mumkin. Quyidagi jadvalda Chevrolet Spark avtomobilining xarakteristikasi keltirilgan.

Kuzov	Tuzilishi/material	xetchbek/temir
	O'rindiqlar soni	5
O'lchamlari (mm)	Uzunligi	3640
	Kengligi	1597
	Balandligi	1522
	Avtomobil bazasi	2375
	Koleya(old/orqa)	132
	Eng past nuqtadan yergacha bo'lgan masofa (klerns)	1410/1417
Hajmlar va og'irliklar	Yonilg'i baki hajmi (L)	35
	Yukxona hajmi (L)	170
	Avtomobil vazni (kg)	895-915

Elektromobil – bir yoki bir nechta elektr dvigatel yordamida harakatga keltiriladigan transport vositasi. Bunda elektr dvigatel akkumulyator batareyalaridan energiya iste'mol qiladi.

Chevrolet Spark avtomobilini elektromobilga qayta jihozlash uchun zarur bo'lgan asosiy jihozlar:

- Elektr dvigatel;

- Akkumulyator batareyasi;
- Kontroller;
- DC/DC konvertori;
- Invertor;
- Zaryadlash qurilmasi;
- Elektron gaz pedali.

Elektr dvigatel – elektr energiyani mexanik energiyaga aylantirib beruvchi qurilma. Elektromobillar uchun assinxron elektr dvigatellari ishlatiladi.

Akkumulyator batareyasi – elektr dvigatelni elektr energiya bilan ta'minlovchi energiya manbai.

Kontroller - elektr dvigatellarni ishga tushirish (yurgizib yuborish), tezligini rostlab turish, reversirlash (dvigatel o'qining aylanish yo'nalishini o'zgartirish) va to'xtatish uchun mo'ljallangan past kuchlanishli elektr apparat.

DC/DC konvertori - uning vazifasi elektr energiyasining kuchlanish qiymatini o'zgartiradi (DC-direct current). Unda ikki turdagi voltaj transformatorlari mavjud: kuchlanishni kuchaytiruvchi va kuchlanishni kamaytiruvchi.

Invertor – zaryadlash qurilmasi orqali kelayotgan o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantirib akkumulyator batareyasini zaryadlash uchun xizmat qiladi.

Zaryadlovchi qurilma - elektromobilning akkumulyator batareyasini maishiy elektr rozetkadan invertor orqali zaryad qilish vazifasini bajaradi.

Elektron gaz pedali – elektr dvigatel va elektromobil aylanish tezligini nazorat qilish vazifasini bajaradi.

Chevrolet Spark avtomobilini elektromobilga qayta jihozlash ishini avtomobil vazni va unga ta'sir qiluvchi qarshilik kuchlarini hisobga olgan holda elektr dvigatel tanlashdan boshlanadi.

Elektromobilga jihozlanayotgan Chevrolet Spark avtomobili uchun BLDC markali elektr dvigateli va GBS-LFP400Ah markali akkumulyator batariyasi tanlab olindi.

Elektr dvigatel quvvatini hisoblash.

Elektr dvigatelining kerakli quvvati uchun hisob-kitoblar 60 km/soat tezlikda, yo'lining qiyalik burchagi 0 daraja bo'lgan holda amalga oshirildi.

Spark avtomobilining bo'sh og'irligi 900 kg;

Bitta 400 A*soat sig'imli batareyaning og'irligi 13,2 kg. 16 ta batareyadan iborat to'plam og'irligi 211,2 kg;

Elektrdvigatel og'irligi 17 kg;

Kontroller, inverter, elektron gaz pedali, DC/DC konvertori va jihozlarni bir-biriga ulovchi simlarning umumiy og'irligi 26 kg;

4 ta 75 kg li yo'lovchi og'irligi 300 kg;

Umumiy taxminiy massa 1454 kg.

$$W = g \cdot \mu \cdot m \cdot V \cdot \cos \alpha + 0,5 \cdot k \cdot S \cdot \rho \cdot V^3 + g \cdot m \cdot \sin \alpha.$$

- $k=0,342$ (havoning aerodinamik koeffitsienti);
- $S=2,4 \text{ m}^2$ (avtomobil kesim maydoni);
- $g=9,81 \text{ m/s}^2$ (erkin tushish tezlanishi);
- $m=1454$ (avtomobil vazni);
- $\mu=0,018$ (asfalt uchun ishqalanish koeffitsienti);
- $V=60 \text{ km/soat}=16,67 \text{ m/s}$;
- $\alpha=0$ (yo'lining qiyalik burchagi);
- $\rho=1,225 \text{ kg/m}^3$.

$$W = 9,81 \cdot 0,018 \cdot 1454 \cdot 16,67 \cdot 1 + 0,5 \cdot 0,342 \cdot 2 \cdot 1,225 \cdot (16,67)^3 + 9,81 \cdot 1300 \cdot 0 = 6220 \text{ W}$$

Energiyaning bir qismi batareyaning chiqish yo'lida yo'qoladi. Harakatga sof energiya sarflanishi kerak. Shuning uchun olingan natijani umumiy samaradorlik (0,76 uzatishda, 0,90 elektr dvigatelda, 0,95 kontrollerda) taxminan 0,65 ga bo'lamiz.

$$6220 / 0,65 = 9569 \text{ W}$$

Hisobga ko'ra elektromobilga qayta jihozlanayotgan Chevrolet Spark avtomobili tekis yo'lda 60 km/soat tezlikda harakatlanish uchun 9569 W quvvatli elektr dvigatel talab qilinadi.

10 kW quvvatga ega bo'lgan elektr dvigatelga mos energiyaga ega akkumulyator batareyasi tanlandi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Shahar sharoitida elektromobillar 1 km masofa uchun 170-180 W*soat energiya sarf qiladi.

Elektromobillar bir soatda 60 km/soat tezlikda o'rtacha 10 kW quvvat sarflaydi. Chevrolet Spark elektromobili 100 km masofaga 60 km/soat tezlik bilan 1,66 soat yurishi kerak ($100 \text{ km} / 60 \text{ km/soat} = 1,66 \text{ soat}$). 10 kW quvvatga ega elektr dvigatel uchun 48 V kuchlanishga ega akkumulyator batareyasi yetarli.

Kuchlanish va vaqtdan foydalanib akkumulyator batareyasining energiya sig'imini hisoblaymiz. $16600 \text{ V} \cdot \text{A} \cdot \text{soat} / 48 \text{ V} = 346 \text{ A} \cdot \text{soat}$, bu esa batareya 48 V li

346 A*soat energiya sig'imiga ega degani. Qish faslida akkumulyator batareyasi energiya sig'imi 20% gacha kamayadi shuning uchun energiya manbai sifatida GBS-LFP400Ah markali, 3,2V kuchlanish va 400 A*soat energiya sig'imiga ega akkumulyator batareyasi tanlandi.

Akkumulyator batareyasi energiya sig'imi 400 A*soat, $48/3,2 = 15$ ta 3,2 V li akkumulyator batareyasi kerak. Lekin odatda juft sonli akkumulyator batareyasi o'rnatgan yaxshiroq. Shunday qilib elektromobilga qayta jihozlangan Chevrolet Spark avtomobili uchun 16 ta 3,2 V kuchlanishli GBS-LFP400Ah markali akkumulyator batareyasi muqobil energiya manbai ekan.

Elektromobilga qayta jihozlangan Chevrolet Spark va benzinda harakatlanuvchi Chevrolet Spark avtomobilini 100 km da yoqilg'i (energiya) sarfalarining narxlarini taqqoslaymiz:

Chevrolet Spark avtomobili 100 km masofaga maksimal 8 l benzin yoqilg'isini sarflaydi. O'zbekiston Respublikasida 2023-yil hisobida AI-80 markali benzin narxi 6050 so'm, 8 l benzin narxi 48 400 so'm bo'lar ekan.

O'zbekiston Respublikasida 2023-yil hisobida 1 kW*soat elektr energiyasi 295 so'm. Elektromobilga jihozlangan Chevrolet Spark elektromobilining 100 km masofa uchun sarf qiladigan 16,6 kW*soat energiya narxi 4 897 so'm.

Olib borilgan hisob-kitoblar shuni ko'rsatdiki O'zbekiston Respublikasida benzinda harakatlanuvchi Chevrolet Spark avtomobili va elektromobilga jihozlangan Chevrolet Spark elektromobili 100 km masofa bosib o'tgandagi yoqilg'i(energiya) xarajatlari farqi 43 500 so'mni tashkil qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.A.Muxitdinov, O.K.Adilov, B.Ya.Begmatov, Sh.A.Suvanqulov, G'.G'.Egamnazarov, J.N.Abdunazarov "Avtomobillarning ekspluatatsion xususiyatlari nazariyasi" Jizzax-2019. – 148 bet.
2. <http://www.shaxrixonavtoravon.uz>
3. www.goldenmotor.ru